

Música oral del Sur

+ ***PAPELES DEL FESTIVAL***
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional
Nº 9 Año 2012

Música hispana y ritual

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Centro de Documentación Musical de
Andalucía

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18002 Granada

informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
FRANCISCO CANOVAS (Auditorio Nacional de España)
EMILIO CASARES RODICIO (Dir. del Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN (Rector de la Universidad Internacional de Andalucía)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical/opencms/publicacion/es/musica-oral-sur/index.html>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

RITO IN MUSICA

Diana Pérez Custodio

Compositora. Nació en Algeciras (Cádiz), en 1970. Es Doctora en Comunicación Audiovisual. Posee los Títulos Superiores de Solfeo, Piano, Música de Cámara y Composición, así como el Elemental de Oboe. Actualmente, ejerce como Profesora de Composición para Medios Audiovisuales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Resumen:

Tras una breve reflexión, imbricada con su propia labor como creadora, sobre la conexión entre la música y otras actividades humanas, la autora describe el concepto de expresión musical que está utilizando en sus últimas obras, especialmente en las escénicas, y que ella ha denominado *rito in musica*, y lo ejemplifica con algunas de esas obras.

Palabras clave: Música impura, música escénica, ritual.

Rito in musica

Abstract:

This paper starts with a brief reflection about the connection between music and others human activities. The author, Diana Pérez Custodio, puts in relationship this reflection with her own work. Later, she describes the concept of musical expression, which is being used in her later pieces, specifically in her scenic pieces. She has called this concept *rito in musica* and illustrates it with some of her works.

Keywords: Impure music, scenic music, ritual.

Pérez Custodio, Diana. “Rito in musica”. *Música oral del Sur: Música hispana y ritual*, n. 9, pp. 392-403, 2011, ISSN 1138-8579.

*Cada uno de nosotros es una especie de encrucijada donde suceden cosas,
encrucijadas que son puramente pasivas: algo sucede en ese lugar.
Otras cosas igualmente válidas suceden en otros puntos.
No existe opción: es una cuestión de probabilidades.
Claude Lévi-Strauss¹⁸⁸*

Los humanos no podemos afirmar gran cosa acerca del origen primigenio de la música; podemos (y, supongo, debemos) formular conjeturas al respecto que nos ayuden a calmar un poco nuestra insaciable sed de conocimiento, pero la verdad es que nadie sabe nada con

¹⁸⁸ LÉVI-STRAUSS, C.: *Mito y significado*, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 22.

certeza hasta el momento. Si caminamos en el tiempo hasta situarnos en la primeras grandes civilizaciones de la Antigüedad (Mesopotamia, Egipto, China, etc.), los vestigios conservados han llevado a muchos historiadores del tema a afirmar que en todas ellas sin excepción la música estaba íntimamente ligada a diversas clases de ritos, tanto religiosos como profanos. Y los humanos no hemos cambiado tanto desde entonces; quizás nuestro repertorio de rituales se haya diversificado tanto como nuestro repertorio de formas de expresión sonora a las que llamamos música; quizás en Occidente el mito de la música pura haya intentado hacernos olvidar durante unos cuantos siglos la evidencia de que la música es un producto humano y, como tal, necesariamente impuro y contaminado por nuestras actividades humanas. Pero cada día los humanos utilizamos la música para despertarnos o dormirnos, elevar nuestra alma o estimular nuestro cuerpo e incluso, en el caso de los compositores, para experimentar la incomparable sensación de que contribuimos a construir el mundo. Como bien escribió Willens, “El arte es humano y no puede renegar por completo de sus relaciones corporales. No existe arte metafísico.”¹⁸⁹

En el caso de mi música nunca fue difícil detectar altas dosis de contaminación humana de diversos tipos. Percibo la música (incluso aquellas músicas con certificado garantizado de pureza) siempre asociada a sentidos extramusicales, y la vida como una obra musical enormemente compleja. Es por eso que, a la hora de componer, tanto mis fuentes de inspiración como mis ideas-germen, mis procedimientos, los materiales que utilizo, el mensaje que quiero transmitir, los intérpretes y colaboradores que me acompañan en el proceso y, como no, los resultados, están impregnados de cuestiones no tradicionalmente calificadas como musicales. Cada vez más mis partituras se asemejan a mapas o a manuales de instrucciones, y mis intenciones se orientan a la vivencia, a través del sonido, de un proceso humano que se muestra ante el público o entre él.

Por supuesto que esto no es nada nuevo. Como hemos dicho más arriba, es al menos tan antiguo como nuestras primeras formas de civilización, tal vez incluso más. Es verdad que han existido periodos históricos en los que la música pura ha sido considerada como la única digna de estudio y alabanza; pero a día de hoy y a la luz de las nuevas corrientes de pensamiento que alientan la musicología y la etnomusicología, estas formas de expresión se considera que “constituyen más una excepción que una norma general dentro del papel y significación que las artes poseen en el conjunto de las culturas.”¹⁹⁰ Small¹⁹¹ denomina esta forma de concebir el arte como algo exento, desgajado de la vida, típica según él de la Europa posrenacentista, como “distanciamiento”: un ingrediente fundamental a la hora de definir históricamente qué es arte y qué no (perfectamente ejemplificado con el marco de los cuadros o el proscenio de un escenario), diferenciándolo de otras formas de vivir la experiencia creadora, por otra parte mucho más extendidas.

Las diversas convulsiones experimentadas por el arte en el pasado siglo XX han seguido alimentando esta secular polémica entre pureza e impureza. Muchos creadores han intentado romper la enquistada dinámica del distanciamiento a través de sus obras, y otros

¹⁸⁹ WILLEMS, E.: *El ritmo musical*, Eudeba, Buenos Aires, 1993, p. 75.

¹⁹⁰ DÍAZ VIANA, L.: *Música y culturas*, Eudema, Madrid, 1993, p. 10.

¹⁹¹ SMALL, C.: *Música. Sociedad. Educación*, Alianza Editorial, Madrid, 1989.

tantos pensadores han dado sustento teórico a esta forma de proceder; en este sentido permítanme citar de nuevo a Willems:

“Se habla frecuentemente de nueva música. Ésta sólo puede venir de una actitud renovada respecto a la vida. Por eso es necesario vincular la música, más íntima y más conscientemente que en el pasado, a las fuentes vivas de la vida y reaccionar contra todo lo que tiende a apartarla de las leyes naturales, materiales y espirituales.

Muchos elementos que agrupamos alrededor de la palabra “fuente” actúan solo indirectamente, a menudo de manera inconsciente, pero no vivifican menos por ello la creación o la interpretación musical.^{192”}

La Antropología se reconoce como una herramienta eficaz y polivalente a la hora de emprender la valoración adecuada de cualquier forma de expresión estética, y entre otras cosas gracias a esto han podido finalmente diluirse fronteras en el pasado bien delimitadas, como por ejemplo este alto y grueso muro que durante siglos pretendía separar la vida del arte.

Desde la Historia, la Literatura y la Filosofía los constructores teóricos del concepto de Posmodernismo, entre los que destacan Jean-Francois Lyotard, Michel Foucault o Fredric Jameson, nos proporcionan como nuevo arquetipo artístico el *pastiche*, como concepto básico espacial la heterotopía y como marco de acción cultural numerosos términos: hibridación, transdisciplinariedad, cruzamientos, interferencias, complejidad, multiplicidad, apropiacionismo, contaminación, enriquecimiento... Tzvetan Todorov cita a Goethe cuando nos dice que “El vigor de una lengua no se manifiesta en el hecho de que rechace lo que le es extraño, sino en que lo incorpore.^{193”}

Rodeados como estamos en nuestra sociedad y en pleno siglo XXI de tantas invitaciones, ilustradas o no tanto, a la libertad de expresión, a los creadores nos toca decidir a diario qué queremos hacer con ella; mucho más que la famosa página en blanco, este libro en blanco (o en negro, tanto da) de la ética y la estética contemporáneas puede producirnos vértigos y temores, y hacernos sentir continuamente al borde de un abismo sin red. Quizás por eso es importante para nosotros posicionarnos, porque sólo encontrando un punto de apoyo, por momentáneo e inestable que sea, podremos parar un instante y contemplar con claridad esta vorágine.

Mi búsqueda comenzó hace ya más de veinte años. Obras tempranas¹⁹⁴ como *Mi ventana* (1991), *Cinco vocales* (1992) o *De cómo abrir cerraduras* (1993) incorporan a la música textos, acciones, cuadros, nuevas tecnologías y múltiples elementos de ajuar. Mi interés por lo híbrido y lo escénico nunca decayó: *Tres círculos viciosos en un ojo de pez* (1994-1996), *Quien canta sus penas en-canta* (1996), *Panfleto jondo* (1999), *Políptico* (2000), *Sanar* (2005), *Jekyll&Hyde* (2006), *El nudo* (2008), *Gana el pulso* (2010) o mi reciente *Quinteto para el fin de los miedos* (2011) son buen ejemplo de ello. También mi posición

¹⁹² WILLEMS, E.: *El ritmo musical*, Eudeba, Buenos Aires, 1993, p. 132.

¹⁹³ TODOROV, T.: *Cruce de culturas y mestizaje cultural*, Jucar Universidad, Barcelona, 1988, p. 26.

¹⁹⁴ www.dianaperezcustodio.com

quedo bien patente en la *Trilogía 1: Ópera Mixta*¹⁹⁵, integrada por mis tres primeros trabajos escénicos de gran formato: *Taxi* (2003), *Fonía* (2004) y *Renacimiento*¹⁹⁶ (2007).

Tras componer y estrenar mi tercera ópera, *Renacimiento*, empecé a trabajar en un nuevo espectáculo sobre la temática del dolor, *12 piedras. Ritual*.¹⁹⁷ Estrenado en Barcelona a finales del año 2009, supuso un antes y un después en mi modo de concebir la música escénica. En él, por una parte, la voz humana en vivo ya no es la protagonista del conjunto, y por otra, como su nombre indica, la estructura de la dramaturgia se plantea como un ritual, no como una ópera ni como ninguna de las otras formas de música escénica al uso. Durante los ensayos la directora -Sara Molina- y yo comentábamos nuestra dificultad para explicar qué tipo de espectáculo estábamos creando; cuando alguien nos preguntaba si íbamos a hacer otra ópera la respuesta era no pero, ¿entonces qué era? Bueno, algo diferente, sin duda, a lo que había que etiquetar. Así, como para mí aquello suponía el nacimiento de un nuevo género escénico musical, quise hacer un guiño, a la vez que un agradecido homenaje a la obra que inauguró el género escénico musical que, sentía, estaba dejando atrás: la ópera *L'Orfeo* de Claudio Monteverdi (1607). Si no la primera escrita, si es la más antigua conservada al completo, y su autor la intituló *Favola in musica*; es por ello que denominé a mi nuevo planteamiento como *rito in musica*.

Todo un nuevo camino por recorrer, todo un nuevo contenedor para verter esencias, matices y artefactos artísticos experimentales. De momento las reglas de este nuevo juego-ritual son las siguientes: la no necesidad de participación de la voz (mucho menos de protagonismo), la solemnidad, la orientación decididamente profana y la repetición de un proceso cuya estructura está fijada pero cuya realización evoluciona con cada puesta en escena a modo de *work in progress*.

Por el momento se han estrenado ya otros dos espectáculos concebidos desde esta nueva óptica: *4 ostinati amorosi* (2010) y *Sosteniendo tu mirada* (2011). A continuación nos centraremos en ellos para ilustrar mi concepto de *rito in musica*.

4 ostinati amorosi es una obra ritual de aproximadamente treinta minutos de duración. Su realización ha de correr a cargo de un bailarín y un intérprete de *live electronic*; ambos trabajan sobre una parte musical electroacústica fija que está pregrabada. Fue estrenada el pasado 29 de agosto de 2010 en el Centro Cultural L'mono de Bilbao, y sus intérpretes fueron Olaf Kehler, bailarín, y Reyes Oteo, compositora, diseñadora y realizadora de los elementos electrónicos interactivos; se sumó al proceso la artista Camille Bousquet, que envolvió el espectáculo en sencillas imágenes retro proyectadas en directo.

Esta pieza trata sobre el amor y sobre las diferentes formas de experimentarlo que conoce el ser humano. Con el apoyo de ciertos fragmentos del *Cántico espiritual* de San Juan de la

¹⁹⁵ PÉREZ CUSTODIO, D.: *Trilogía 1: Ópera Mixta*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Granada, 2009.

¹⁹⁶ PÉREZ CUSTODIO, D.: “Renacimiento: videoinstalación y espectáculo cantado”, *Papeles del Festival de Música española de Cádiz*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, nº 4, Granada, 2009.

¹⁹⁷ PÉREZ CUSTODIO, D.: “12 piedras. Ritual”, *Papeles del Festival de Música española de Cádiz*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, nº 5, Granada, 2010.

Cruz, los intérpretes tejen cuatro fases de movimiento y sonido. Así, sobre la base pregrabada que sirve de estructura profunda a la pieza se superponen otras capas expresivas que requieren de una dosis importante de improvisación por parte de ambos. El bailarín viste en ocasiones una prenda interactiva con sensores diseñada especialmente para manipular elementos del conjunto sonoro. Todos los sonidos sin excepción están contruidos a partir de la voz humana manipulada.

Por su parte el uso de la técnica del *ostinato* en un sentido amplio del término nos conecta con algunos aspectos de la música antigua, incluso ancestral, que, unidos al trabajo a partir de gestos de baile muy definidos, insisten en el concepto de *rito in musica*.

Las cuatro secciones de la obra son:

Ostinato 1: Amor-adoración. Texto utilizado:

*Mi amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonoros,
el silbo de los aires amorosos;
la noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora;*

Ostinato 2: Amor-entrega. Texto utilizado:

*En la interior bodega
de mi amado bebí, y cuando salía,
por toda aquesta vega,
ya cosa no sabía
y el ganado perdí que antes seguía.
Allí me dio su pecho,
allí me enseñó ciencia muy sabrosa,
y yo le di de hecho
a mí, sin dejar cosa;
allí le prometí de ser su esposa.
Mi alma se ha empleado,
y todo mi caudal, en su servicio;
ya no guardo ganado,
ni ya tengo otro oficio,
que ya sólo en amar es mi ejercicio.*

Ostinato 3: Amor-deseo. Texto utilizado:

*Gocémonos, amado,
y vámonos a ver en tu hermosura
al monte o al collado
do mana el agua pura;
entremos más adentro en la espesura.
Y luego a las subidas
cavernas de la piedra nos iremos,
que están bien escondidas,*

*y allí nos entraremos,
y el mosto de granadas gustaremos.*

*Ostinato 4: Los tres amores. Texto utilizado:
...y pacerá el amado entre las flores.*

La base pregrabada de los dos primeros *ostinati* están contruidos con voz de hombre y mujer respectivamente, la del tercero con respiraciones y la del cuarto y último con la mezcla de los tres materiales anteriores. En los tres primeros el bailarín, en los momentos indicados en la partitura, debe colocarse frente a un micro y respirar sonoramente tres veces cada vez del modo indicado en cada caso: inspiración y espiración por la nariz para el amor-adoración, inspiración por la nariz y espiración por la boca para el amor-entrega, e inspiración y espiración por la boca para el amor-deseo. Estos sonidos de aire quedan grabados en directo y posteriormente son manipulados por el intérprete electrónico, también según partitura, para crear una segunda capa musical. Por último, una tercera capa es disparada por la prenda electrónica que a veces utiliza el bailarín; se trata de una pequeña pieza de tela ajustable a modo de cinta que lleva implementado un sensor de magnetismo; cuando el bailarín se mueve cerca de un imán (que en la versión de Bilbao se colocó en el interior de una mandíbula de caballo -imagen 1-), sonidos de consonantes en bucle aparecen, desaparecen y cambian de intensidad; dicho sonidos también son manipulados posteriormente por la electrónica en vivo. El último *ostinato* es el más libre de todos y combina el total de los elementos sonoros disponibles.

Imagen 1

Esta obra supuso una evidente simplificación de medios, sobre todo a nivel electrónico, con respecto a *12 piedras. Ritual*. Me proporcionó la posibilidad de explorar el otro extremo de la electrónica en vivo. Si en la obra sobre el dolor había necesitado del diseño y construcción de diez artefactos interactivos y un montaje extremadamente complejo y arriesgado, en mis *4 ostinati amorosi* me obligué a trabajar con tan sólo un sensor y un imán. Y es que tocar los extremos es el mejor modo de dimensionar cualquier cosa.

El siguiente proyecto que abordé en el marco del *rito in musica* fue *Sosteniendo tu mirada*. Pero éste nació de una idea algo más flexible; en realidad tan sólo han sido creadas y estrenadas hasta el momento dos materializaciones del mismo: *Sosteniendo tu mirada 01: Barbara-Scarlatti* estrenada en Oporto (Portugal) en marzo de 2011 y que requiere de un pianista en directo, y *Sosteniendo tu mirada 02: Tras años de peregrinaje* estrenada en Eisenstadt (Austria) en mayo de 2011 y que además de un pianista requiere de una cantante, ambos en directo; pretendo que sea una serie de obras para homenajear a personajes ilustres del pasado relacionados estrechamente con la música. No utilizo esta vez *live electronic*, pero sí un vídeo que ha sido creado por la artista Ana Sedeño. Tal vez pronto existan otras materializaciones de la serie *Sosteniendo tu mirada*: la 03, la 04, etc. En las dos piezas estrenadas la dirección escénica de los intérpretes ha estado a cargo de Magdalena Pérez.

La idea de la serie me vino al contemplar uno de esos paneles de madera que suele haber en los parques temáticos, con cuerpos pintados y un agujero para poner la cara y fotografiarse. Esa técnica, tan divertida y tan antigua ya, se ha perfeccionado con el uso de los fotomontajes informáticos. Más abajo incluyo tres ejemplos -imágenes 2, 3 y 4- obtenidos de una conocida página web que se dedica a este asunto: cualquiera puede insertar una foto de su rostro en el cuerpo de la Venus de Boticelli, de la cerdita Peggy o de Superman. Y lo más sorprendente es cómo cada nuevo rostro establece una relación sistémica con el marco previo que no cambia, y lo tiñe de nuevas connotaciones a veces insospechadas.

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Sosteniendo tu mirada propone, del mismo modo, un marco ritual común a cada una de las músicas que hicieron sentir hace siglos a los personajes homenajeados. La obra consta de cuatro secciones o fases del ritual -imagen 5-; las fases 1, 2 y 4 (en verde) son comunes a todas las versiones; la fase 3 (en malva) es la que cambia en cada ocasión. Todas duran exactamente lo mismo, 5 minutos, con lo cual la obra siempre durará 20 minutos exactos.

La primera fase, *Buscando tu mirada*, nos muestra al pianista perdido, confuso, cumpliendo con todo un entramado previo de movimientos que sabe que debe realizar pero que no entiende a dónde pueden conducirle. La segunda, *En tu mirada*, es el momento en el que encuentra el camino de acceso al personaje invocado en cada caso. La tercera, *Conexión*, es cuando la música del pasado y el intérprete, en este caso la intérprete pues se trató de una mujer, Sonia Carillo, se funden en una sola cosa. La cuarta y última, *Reflexión*, es el camino de vuelta a la realidad tras la experiencia vivida, recorriendo en sentido contrario los mismos territorios de las fases 1 y 2 pero desde el conocimiento.

No podemos evitar sentir un paralelismo claro entre este ritual y las tres vías de la mística: la vía purgativa sería como nuestra fase 1, la iluminativa como la 2 y la unitiva como la 3, clímax de la obra a partir del cual se retorna a la fase 4.

La obra, además del trabajo escénico y musical en vivo de los intérpretes y del vídeo que será marco común a todas las versiones, consta de una grabación sonora electroacústica prefijada; dicha grabación sólo cambiará la fase 3 de una versión a otra, las fases 1, 2 y 4 permanecerán. Los materiales sonoros con los que he elaborado mi grabación son éstos:

Para la fase 1 voz hablada manipulada y, puntualmente, ondas modelo generadas por síntesis. Esta fase se estructura en forma de crecimiento de tensión y aumento de densidad.

Para la fase 2 voz cantada manipulada. He creado una trenza irregular que nos sumerge en un ambiente sonoro extático.

Para la fase 3 la música original relacionada con cada personaje homenajeado, más o menos manipulada y recontextualizada.

Para la fase 4 se suman las fases 1 y 2 revertidas, y debilitadas como un recuerdo reciente.

Centrémonos ahora en la primera versión, la 01, cuyo subtítulo es *Bárbara-Scarlatti*. Este año se cumplen 300 años del nacimiento de Bárbara de Braganza, princesa portuguesa que se casó con un príncipe español, Fernando, hijo de Felipe V (el primer Borbón que reinó en España) y de su primera esposa. Ambos reinarían más tarde en España, él como Fernando VI y Bárbara como su reina consorte, durante algo más de una década. Pero lo que realmente nos interesa de Bárbara es que fue una clavecinista excelente, hasta tal punto que su maestro de música y gran amigo, el compositor de origen italiano Domenico Scarlatti, le dedicó 555 sonatas para dicho instrumento. El periodo de reinado de Fernando y Bárbara estuvo tan marcado por la presencia en la corte de la mejor música y músicos de la época

que se le denominó “el reino de los melómanos”. Como ejemplo de esto hay que decir que, junto a Scarlatti, en esa corte residió el gran cantante, también de origen italiano, Carlo Broschi, más conocido por todos como Farinelli.

La intensa relación entre Bárbara -imagen 5- y Scarlatti -imagen 6- duró más de treinta años, y los que los conocieron hablaban de mutua devoción. Así como Bárbara creció como intérprete a través de la música de Scarlatti, él evolucionó como compositor gracias a la sensibilidad y a las exigencias del exquisito gusto de la princesa.

Imagen 5

Imagen 6

La vida de Bárbara, a pesar de su privilegiada posición social, no fue del todo feliz. Antes de que su marido reinase padeció las intrigas y humillaciones de la que entonces era esposa de su suegro, el rey Felipe V, Isabel de Farnesio; Isabel quería que fuesen sus hijos los que reinasen y no los de la anterior mujer del rey, María Luisa Gabriela de Saboya, entre los que se encontraba Fernando. Además, Fernando era un hombre de carácter problemático, muy infantil, que veía en Bárbara más a la madre que no tuvo que a una esposa. No tuvieron hijos, y cuando Bárbara murió Fernando enloqueció de dolor, muriendo apenas un año más tarde.

Así, la música era el centro de la vida de Bárbara, aquello que conseguía hacerla más feliz. Y la música de Scarlatti, en concreto, fue para ella el mejor antídoto contra las tristezas de su vida en la corte. En esto precisamente hemos basado nuestro particular homenaje. Pasemos a detenernos en cómo hemos fabricado la fase 3 de esta primera versión de nuestra obra, la que antes denominamos *Conexión*.

Aislé, de entre las 555 sonatas de Scarlatti dedicadas a Bárbara, una de ellas en representación de la tristeza, la Kirkpatrick 408, en Si m, y otra en representación de la alegría, la 492, en su relativo mayor, ReM, como materiales sonoros básicos. Todas las sonatas de Scarlatti tienen la misma estructura formal: bipartita monotemática. Pero como era habitual en la música de la época y en mucha de la música tonal posterior, mientras que

las sonatas en modo mayor realizan su viaje de ida y vuelta hacia la tonalidad de la dominante, también mayor, las sonatas en modo menor viajan a su relativo mayor. Si identificamos de manera sencilla el modo mayor con la alegría y el menor con la tristeza, tenemos que concluir que en la música de Scarlatti predomina claramente la alegría, esa alegría que tanto necesitaba Bárbara de Braganza. Resumiendo: en las sonatas mayores la presencia de la tristeza queda relegada a tan solo unos pocos compases en la zona moduladora de vuelta a la tónica, mientras que en las menores la presencia de la alegría ocupa una importante zona de la parte central de la pieza.

Me puse a indagar un poco y encontré una sonata que era la metáfora perfecta de esta filosofía musical: la K. 444; lo explicaré. La pieza comienza en modo menor, en Re m, con una afirmación musical de cinco compases. A continuación, repite exactamente los mismos compases, sólo que en ReM. Vuelve al triste modo menor inicial durante los siguientes dos compases... ¡y los repite en modo mayor, pero ahora se queda instalado en la alegría otros dos compases más! Así se continúan alternando fragmentos en modo menor y en modo mayor, con clara preponderancia global del mayor, en el que finalmente concluye la obra. Es como si cada cosa triste que la vida propone él la compensase con una alegría mucho mayor. Y seguro que Bárbara se alimentó, en muchas ocasiones, de esta alegría. Se me ocurrió entonces cuantificar las zonas de alegría y tristeza de la pieza, obteniendo los siguientes resultados; 59'78% de alegría frente a 39'13% de tristeza. El 2'17% restante es silencio. Algo así como "la proporción Scarlatti". Pues lo que hice se resume en construir una nueva obra con la estructura y proporciones de la sonata K. 444, pero con los materiales sonoros de la 408 y la 492 respectivamente para cubrir las zonas de tristeza y alegría de la estructura base. La idea de Bárbara estudiando, repitiendo una y otra vez los mismos pasajes a diferentes velocidades, se ha traducido también en forma de diferentes bucles de repetición, sobre todo en la parte grabada donde se conserva el timbre original del clave. Es mediante esa repetición hipnótica que nuestra intérprete alcanza el momento climático de la obra, simbolizado por un gran cluster, a partir del cual comienza la desconexión progresiva de la música homenajeada.

La segunda versión, *Sosteniendo tu mirada 02: Tras años de peregrinaje*, en principio planteada como un homenaje a Franz Liszt -imagen 7-, nacido hace exactamente 200 años, terminó incluyendo a otros dos personajes de forma no prevista: el poeta Francesco Petrarca -imagen 8- y su platónica amada Laura -imagen 9-.

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

Y es que Liszt cuenta en su amplísimo catálogo de obras con dos versiones musicales, la primera para voz y piano y la segunda para piano solo, del *Soneto 47 del Petrarca*; se trata de un poema de amor a Laura. Así, mediante el ritual propuesto en la partitura, el pianista entra en conexión con Liszt a través de su música y con Petrarca a través de su poesía; en este caso Laura se materializa en el escenario. En su estreno volvió a ser Sonia Carillo la pianista y Ruth García Delgado, soprano, encarnó a Laura. Esta Laura aparece como un recuerdo lejano, abandonado y preso de su no escogida irrealidad; intenta hacerse ver a los ojos del pianista que, ensimismado en su propio proceso, no podrá en verdad verla hasta completarlo; es entonces cuando la descubre y la acepta como si fuera una parte, antes escondida, de su propia conciencia. El ritual, en su segunda puesta en escena, se torna mucho menos reflexivo, más dramático y profundo de lo que llegó a ser *Barbara-Scarlatti*; y aquí vemos con claridad ese espíritu de obra en proceso que alimenta mi concepto de *rito in musica*.

En esta versión la parte pregrabada de la fase 3, *Conexión*, es muy sutil y está elaborada a partir de fragmentos de la obra orquestal *Los Preludios S. 637* de nuestro músico homenajeado. Elegí este material porque, sin duda, el aspecto que como compositora más me atrae de Liszt es su inestimable aportación al desarrollo de la música programática, que hizo ondear con éxito la bandera de la música impura en las salas de concierto del XIX.

La obra fue estrenada en el seno de un programa intensivo Erasmus homenaje a Liszt; allí tuve la ocasión de trabajar con un grupo de alumnos de composición de diversa procedencia y, tras explicarles mi concepto de *rito in musica*, proponerles que creasen el suyo propio utilizando como recurso musical la pieza para piano que pone punto y final al tercer cuaderno de *Años de peregrinaje: Sursum corda*. Resultado de ello pusimos en escena la creación colectiva *Playliszt*, en la que los estudiantes desarrollaron una curiosa e inquietante mezcla entre el juego de las sillas, un concierto improvisado y una reflexión sobre la incomunicación llevada a sus extremos, con la simulada muerte de uno de ellos incluida.

Actualmente tengo otras dos obras en construcción que pretenden seguir indagando en las posibilidades de este camino escénico: *La cueva de Noctiluca* y *5 estados extremos*.

La cueva de Noctiluca es un proyecto largamente incubado. Se trata de una pieza de aproximadamente 10' de duración, para trombón, electroacústica y vídeo. La dedicataria es la performer y trombonista Abbie Conant. La elaboración del vídeo será llevada a cabo por Ana Sedeño. Esta pieza está previsto que sea estrenada por su dedicataria en el Musikhochschule Trossingen (conservatorio en el que ésta es profesora de trombón), en Alemania, a lo largo del próximo curso escolar 2011-12.

La Wasteland Company, fundada en 1984 por William Osborne (compositor) y Abbie Conant, dentro de su línea de trabajo enfocada siempre a la música escénica experimental está llevando a cabo hace algunos años un proyecto de recopilación de obras para trombón y electrónica, escritas por compositores de todo el mundo y creadas en torno a la temática de las diosas desde cualquier punto de vista. En el seno de este proyecto ya se han compuesto y estrenado obras como *¿Qué es una diosa moderna?* de Robert Belcastro,

Cómo usar el trombón como un snorkel de Jorge Boehringer, *Cuatro poemas* de Mina Loy de Chris Brown, *Histeria* de Cindy Cox, *La diosa de la baya de saúco* de Elisabeth Hoffmann, *Animales imposibles* de David Jaffe, *El corazón de tonos* de Pauline Oliveros y *Cybeline* de los propios William Osborne y Abbie Conant.

La cueva de Noctiluca pretende formar parte de este proyecto y aportar una visión onírica de la Cueva del Tesoro, situada en la población malagueña del Rincón de la Victoria, antiguo santuario y enclave geológico y simbólico de importancia mundial. La trombonista deberá llevar a cabo un ritual escénico y musical con grandes dosis de aportación propia sobre la base pregrabada y el mapa de instrucciones-partitura, indagando en todo lo que implica la exploración de una gruta sagrada.

Terminaremos este pequeño artículo mencionando la futura existencia de un espectáculo de gran formato que se titulará *5 estados extremos* y arriesgará un paso mucho más allá de lo que hasta ahora entendí por música escénica. Para empezar no es necesario que quien la interprete produzca sonidos, aunque sea posible hacer una versión de la obra completa y exclusivamente musical. De hecho, la obra estará dedicada a un artista verdaderamente polifacético, Álvaro Ledesma, que además de músico autodidacta centra su creatividad en las artes plásticas y visuales. Como siempre, sobre una base pregrabada y una serie de instrucciones más abiertas que nunca, el performer debe emprender un viaje de introspección, encontrando su forma particular de ritualizar los cinco estados propuestos, y esa forma no ha de ser necesariamente musical... Sin duda toda una experiencia. Lo dije al principio de este escrito: en realidad percibo la vida como una obra musical enormemente compleja. No sé cuánto más lejos me llevará este camino; no sé tampoco hasta donde puede llegar. Y es que en realidad los seres humanos no podemos afirmar gran cosa acerca de casi nada.

BIBLIOGRAFÍA

- DELGADO MONTERO, F: *Domenico Scarlatti y Bárbara de Braganza, una historia de amor y música*, Real Musical, Madrid, 2000.
- DÍAZ VIANA, L.: *Música y culturas*, Eudema, Madrid, 1993.
- LÉVI-STRAUSS, C.: *Mito y significado*, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
- PÉREZ CUSTODIO, D.: *Trilogía 1: Ópera Mixta*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Granada, 2009.
- PÉREZ CUSTODIO, D.: “Renacimiento: videoinstalación y espectáculo cantado”, *Papeles del Festival de Música española de Cádiz*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, nº 4, Granada, 2009.
- PÉREZ CUSTODIO, D.: “12 piedras. Ritual”, *Papeles del Festival de Música española de Cádiz*, CDMA. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, nº 5, Granada, 2010.
- SMALL, C.: *Música. Sociedad. Educación*, Alianza Editorial, Madrid
- TODOROV, T.: *Cruce de culturas y mestizaje cultural*, Jucar Universidad, Barcelona, 1988.
- WILLEMS, E.: *El ritmo musical*, Eudeba, Buenos Aires, 1993.